

ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NOS ANOS INICIAIS DE VIDA

DOI: 10.5281/zenodo.15689856

Raimundo Alves de Souza¹

¹*Doctorado en Análisis del Medio Ambiental, Universidad de León – ULE, España (ES).*

E-mail: alvessouza51@yahoo.com.br

Lattes: <https://curriculolalattes.org/2289236016380396>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

Introdução: Este estudo tem por hipótese de que todo conhecimento pressupõe uma gênese, daí a nossa preocupação em averiguar as práticas de estimulação e a questão central que nos é dado conhecer sobre essas práticas iniciais de estimulação nos 36 primeiros meses de vida do portador de Síndrome de Down (SD). Sabemos que, limites e conquistas para execução desses procedimentos, muito precisamos do auxílio das Ciências da Saúde, além da Sociologia, Musicologia, Psicologia, Nutrição e Pedagogia. **Objetivo:** Estimular ações planejadas de estimulação para que haja uma integração afetiva que desperte na família e nos assistentes um indicativo-base que garanta a inclusão bio-sócio-psicológicas de crianças acometidas da Trissomia do Cromossomo 21. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura que se caracterizou como uma investigação descritiva e exploratória no campo da Educação em Saúde. Esses subsídios foram coletados no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no período de 2019 a 2024. Foram estabelecidas linhas metodológicas a saber: 1. Desenho da pesquisa bibliográfica na área de Saúde Materno-Infantil; 2. pesquisa “in loco” no Hospital Maternidade “Risoleta Tolentino Neves”/MG; 3. Indicadores de práticas estimulatórias recomendadas pelo (SIH/SUS) ao portador da Trissomia do Cromossomo 21. **Resultados:** Tal aplicação estimulativa permite aos familiares (mãe, pai, cuidadora...), oportunizar positivamente à aprimoração da aprendizagem e o reconhecimento de que são crianças especiais, capazes de vencerem dificuldades e se desenvolverem enquanto pessoas. Os resultados evidenciam que é importante a relação PAIS X ESTIMULAÇÃO da criança portadora da SD no compromisso *a posteriori* de propiciar enormes proveitos à ESCOLA X PROFESSOR X SOCIEDADE (que para tanto não cabe neste estudo). Vale ressaltar, porém, que a questão central é criar certos valores de base que ajudem no reconhecimento da cidadania por se tratar de um processo de inclusão e igualdade social. **Conclusão:** Diante do exposto, percebe-se pelos resultados obtidos que as práticas de estimulação visando a aprendizagem nos primeiros (0-36) meses iniciais do bebê Down, são altamente procedentes. O caráter educativo, só produz *benesses* tanto à família quanto ao próprio portador de SD. Desse modo, aceitamos e expomos por verdade as propostas acima apresentadas neste estudo aqui abordado sobre esta temática. Enfim, que outros trabalhos sejam desenvolvidos no âmbito da Educação em Saúde e que as relações de interesses pelo tema despertem novos métodos voltados a estimulação da aprendizagem aos portadores da Trissomia do Cromossomo 21.

Palavras-chave: Criança down; Estimulação precoce; Trissomia do cromossomo 21.